

VNIVERSIDAD DE SALAMANCA

GRADO EN MEDICINA

FACULTAD DE MEDICINA ~

MODIFICACIONES EPIGENÉTICAS CAUSADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN DE BENZODIACEPINAS Y
ANTIPIECÓTICOS

EPIGENETIC MODIFICATIONS INDUCED BY THE ADMINISTRATION OF
BENZODIACEPINES AND ANTISPYCHOTICS

TRABAJO DE FIN DE GRADO

AVTOR: JUAN QUESADA GONZÁLEZ

TVTORA: VERÓNICA GONZÁLEZ NÚÑEZ

CVRSO 2024-2025

ÍNDICE

1. Resumen.....	5
2. Introducción.....	7
2.1. Patología psiquiátrica.....	7
2.2. Epigenética.....	7
2.3. Epigenoma y modificaciones epigenéticas.....	8
2.3.1. Metilación del DNA.....	9
2.3.2. Modificación de histonas.....	9
2.3.3. RNAs no codificantes: miRNAs y lncRNAs.....	10
2.3.4. Remodelación de cromatina.....	12
3. Justificación.....	13
4. Objetivos.....	15
5. Metodología.....	17
6. Resultados.....	21
6.1. Metilación del DNA.....	21
6.1.1. Antipsicóticos.....	21
6.1.1.1. Sulpirida y clozapina.....	21
6.1.1.2. Risperidona y haloperidol.....	22
6.1.1.3. Quetiapina.....	23
6.1.1.4. Blonanserina.....	24
6.1.1.5. No especificados.....	24
6.1.2. Benzodiacepinas.....	25
6.1.2.1. Midazolam.....	25
6.2. Modificación de histonas.....	25
6.2.1. Antipsicóticos.....	25
6.2.1.1. Risperidona.....	25
6.2.1.2. Clozapina y haloperidol.....	26
6.2.1.3. No especificados.....	26
6.2.2. Benzodiacepinas.....	27
6.2.2.1. Midazolam.....	27
6.3. miRNA.....	27
6.3.1. Antipsicóticos.....	27
6.3.1.1. Clozapina, haloperidol y olanzapina.....	27

6.4. Remodelación de cromatina.....	28
6.4.1. Antipsicóticos.....	28
6.4.1.1. Risperidona.....	28
7. Discusión.....	29
8. Conclusiones.....	33
9. Bibliografía.....	34
10. Anexo.....	39

1. Resumen

INTRODUCCION: Las modificaciones epigenéticas constituyen un mecanismo clave en la regulación de la expresión génica, permitiendo que factores ambientales influyan sobre la expresión de genes sin alterar la secuencia del DNA. En este contexto, la alta prevalencia de la patología psiquiátrica hace que un elevado porcentaje de la sociedad esté en tratamiento farmacológico. Los antipsicóticos y las benzodiacepinas han demostrado inducir cambios epigenéticos que podrían explicar tanto su eficacia terapéutica como potenciales efectos secundarios o inesperados.

METODOLOGIA: Se ha revisado la literatura disponible sobre las principales modificaciones epigenéticas inducidas por estos psicofármacos: metilación del DNA, modificaciones de histonas, regulación por miRNAs y remodelación de cromatina.

RESULTADOS: Se ha descrito que la clozapina, sulpirida, risperidona, haloperidol, quetiapina y blonanserina presentan diferentes patrones específicos e inespecíficos de metilación del DNA que modifican la regulación GABAérgica, dopaminérgica, serotoninérgica glutamatérgica e inflamatoria. La risperidona puede revertir modificaciones inflamatorias de la cromatina y la clozapina modula tanto la acetilación y fosforilación como la metilación de histonas a través de vías dependientes de receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos. Asimismo, psicofármacos como olanzapina, haloperidol y clozapina modifican miRNAs implicados en la regulación de farmacogenes genes epigenéticos. Los estudios sobre benzodiacepinas son escasos, pero se ha observado que midazolam puede alterar la expresión génica mediante cambios en la metilación del DNA y modificaciones de histonas.

DISCUSION: La evidencia actual muestra una interacción compleja y multifactorial entre psicofármacos y epigenética, con implicaciones clínicas aún poco definidas. Se requieren más estudios para caracterizar estos efectos y evaluar su seguridad tanto a nivel directo como su posible impacto intergeneracional.

Palabras clave: Epigenética, psicofármacos, antipsicóticos, benzodiacepinas, metilación del DNA, modificación de histonas, miRNAs.

Abstract

INTRODUCTION: Epigenetic modifications represent a key mechanism in the regulation of gene expression, allowing environmental factors to influence gene expression without altering the DNA sequence. In this context, the high prevalence of psychiatric disorders has led to a significant proportion of the population undergoing pharmacological treatment. Antipsychotics and benzodiazepines have been shown to induce epigenetic changes that may underlie both their therapeutic efficacy and potential adverse or unexpected effects.

METHODOLOGY: This work aimed to review the current literature on the main epigenetic modifications induced by these psychotropic drugs, including DNA methylation, histone modifications, miRNAs, and chromatin remodelling.

RESULTS: Clozapine, sulpiride, risperidone, haloperidol, quetiapine and blonanserin have been reported to exhibit different specific and nonspecific methylation patterns on DNA which modify GABAergic, dopaminergic, serotonergic, glutamatergic and inflammatory regulation. Risperidone has been shown to reverse inflammatory chromatin modifications, and clozapine modulates histone acetylation, phosphorylation and methylation through serotonergic and dopaminergic receptor-dependent pathways. Additionally, psychotropic agents such as olanzapine, haloperidol, and clozapine affect the expression of miRNAs involved in the regulation of pharmacogenes and epigenetic genes. Although studies on benzodiazepines are still scarce, midazolam seems to alter gene expression via DNA methylation and histone modifications.

DISCUSSION: Thus, current evidence suggests a complex and multifactorial interaction between psychotropic drugs and epigenetic mechanisms, with clinical implications that are not yet fully understood. Further research is needed to characterize these effects and assess their direct and intergenerational safety

Keywords: Epigenetics, *psychotropic drug*, antipsychotics, benzodiazepines, DNA methylation, histone modification, miRNAs.

2. Introducción

2.1. Patología psiquiátrica

La patología psiquiátrica, también conocida como trastorno de la salud mental o trastorno mental, se encuentra dentro de la 5ª edición del *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5) descrita de la siguiente manera:

Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental ⁽¹⁾.

La prevalencia de esta patología se encuentra entre las mayores del mundo. En 2022 se estimó que alrededor de 1.000.000 de personas vivían con algún tipo de trastorno de la salud mental ⁽²⁾. En 2023, la prevalencia estimada en España era de un 34.3% ⁽³⁾, y debido a esta alta prevalencia, un elevado porcentaje de la población se encuentra en tratamiento con psicofármacos. Los efectos de los psicofármacos pueden ser: terapéuticos (deseados y beneficiosos), adversos (perjudiciales o nocivos), inesperados (no previstos ni documentados previamente) o secundarios (adicional al terapéutico y conocido, perjudicial o no). Sin embargo, actualmente las causas de estos efectos no están del todo definidas, ya que los conocimientos actuales sobre su farmacocinética y farmacodinámica no llegan a explicarlos por completo. Una de las causas de la variabilidad poblacional de estos efectos puede ser la epigenética.

2.2. Epigenética

La epigenética es un campo de estudio que se centra en los cambios heredables en el DNA que no modifican la secuencia de nucleótidos ⁽⁴⁾. La epigenética puede ser una explicación a la variabilidad de respuesta a los psicofármacos debido, por un lado, a que difiere entre individuos (predisposición genética), pero también entre condiciones ambientales. Hay descritos numerosos factores ambientales que pueden modificar la expresión génica activando o silenciando genes sin alterar la propia estructura y composición de las cadenas de DNA; entre estos factores ambientales se encuentran el tabaco, micronutrientes, ejercicio físico, estrés crónico, etc. Esta constante relación entre

la genética heredada y el impacto del ambiente es un excelente ejemplo de la interacción entre los factores *nature/nurture* planteados en la genética moderna (5).

2.3. Epigenoma y modificaciones epigenéticas

El epigenoma es la red de compuestos químicos (grupos funcionales y proteínas) que rodean al DNA y modifican su expresión sin cambiar su secuencia (6). Estos compuestos pueden ser de diferente naturaleza y pueden actuar a niveles distintos, ya sea sobre el DNA o el mRNA. Las características básicas y comunes de las modificaciones epigenéticas son las siguientes:

- Son heredables.
- Modifican el fenotipo, no el genotipo.
- Modulables e inducibles por el medio ambiente.
- Son químicamente estables.
- Potencialmente reversibles o inducibles por fármacos.

Las principales modificaciones epigenéticas son la metilación del DNA, la modificación de histonas, la remodelación de cromatina y los ncRNAs (RNAs no codificantes), ya sean lncRNAs (ncRNAs largos) o miRNA (microRNAs) (Figura 1).

Figura 1. Principales modificaciones epigenéticas. Imagen modificada de (7).

2.3.1. Metilación del DNA

Los cambios en la metilación del DNA consisten en la adición o eliminación de grupos metilo del carbono 5' de las citosinas del DNA. La gran mayoría de estas metilaciones o desmetilaciones ocurren en zonas ricas en citosinas y guaninas unidas por grupos fosfato, denominadas islas CpG y presentes en las regiones promotoras de los genes. También pueden ocurrir, en menor medida, en grupos CpG fuera de las islas o en regiones no-CpG en unos pocos tipos celulares, siendo este último caso menos común. Generalmente, la metilación produce el silenciamiento génico del gen afectado, y la desmetilación una activación, que puede conducir a un aumento de la expresión génica (8).

2.3.2. Modificación de histonas

Las histonas son proteínas sobre las cuales se enrolla el DNA para condensarse y empaquetarse dentro del núcleo y formar la cromatina. La cromatina puede encontrarse estructurada como heterocromatina -forma condensada y silenciada genéticamente-, o como eucromatina -forma relajada y accesible para los factores de transcripción-. Las histonas que conforman la cromatina junto con el RNA pueden ser de 4 tipos (H1, H2A, H2B, H3 y H4), y cuentan con α -hélices y cadenas laterales, principalmente de residuos básicos que pueden sufrir modificaciones postraduccionales. Las principales modificaciones reversibles de las histonas se especifican en la tabla 1.

MODIFICACIÓN	RESIDUO AFECTADO	EFEECTO FUNCIONAL
Acetilación	Lisina (K-ac)	Apertura de cromatina, activación génica
Metilación	Lisina (K-me1, K-me2, K-me3) Arginina (R-me,1 R-me2a, R-me2s)	Activación o represión génica
Fosforilación	Serina (S), Treonina (T)	Relajación de cromatina, respuesta al daño en el DNA
Sumoilación	Lisina (K-su)	Compactación de cromatina, represión génica
Ubiquitinación	Lisina (K-ub)	Marcador para degradación, respuesta al daño en el DNA, modulación de la transcripción
Desaminación	Arginina (R) > Citrulina (Cit)	Apertura de cromatina, activación génica
ADP-Ribosilación	Glutamato (E-ar) Arginina (R-ar)	Respuesta al daño en el DNA
Isomerización de prolina	Prolina (P-cis > P-trans)	Represión génica

Tabla 1. Principales modificaciones postraduccionales de las histonas. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de referencias bibliográficas ⁽⁹⁻¹⁰⁾.

Estas modificaciones pueden provocar resultados opuestos con respecto a la expresión génica:

- Producir la conversión del DNA de su forma heterocromatina (densa e inactiva genéticamente) a eucromatina (relajada y apta para ser transcrita), facilitando el acceso de factores de transcripción al DNA.
- Condensar la cromatina e impedir la transcripción génica, produciendo el silenciamiento génico.

2.3.3. RNAs no codificantes: miRNAs y lncRNAs

En los últimos años se ha descubierto que los RNAs no codificantes (ncRNAs), como los los RNAs largos no codificantes (lncRNA) y microRNAs (miRNA),

desempeñan funciones clave en la regulación génica, a pesar de no codificar proteínas. Mientras que los microRNAs suelen silenciar genes específicos mediante la degradación del mRNA o la inhibición de su traducción, los lncRNA actúan en una mayor variedad de procesos, como la remodelación de la cromatina o la organización nuclear ⁽¹¹⁾.

Dentro de ellos, el mecanismo de acción de los miRNAs es el más conocido y mejor estudiado. Los miRNAs interactúan con los mRNAs, produciendo distintos efectos que generalmente causan una disminución de la expresión de los genes de los cuales deriva dicho mRNA. Los miRNAs se suelen unir a la región 3'UTR del mRNA, impidiendo su traducción por medio de varios mecanismos, así como reclutar proteínas que degradan dicho mRNA, total o parcialmente (Figura 2). También pueden interactuar en el núcleo con los complejos remodeladores de cromatina y con proteínas modificadoras de histonas, reprimiendo la expresión génica a nivel pre-transcripcional.

Figura 2. Mecanismos de acción de los miRNAs para la represión de la traducción de mRNAs. Imagen tomada de ⁽¹¹⁾.

2.3.4. Remodelación de cromatina

La remodelación de la cromatina constituye un mecanismo epigenético crucial en la regulación de la expresión génica, al modular la accesibilidad de los complejos transcripcionales al DNA. La cromatina eucariótica puede adoptar conformaciones más o menos compactas, lo que condiciona la transcripción génica. La eucromatina permite la unión de factores de transcripción y la activación génica, mientras que la heterocromatina restringe el acceso al DNA, promoviendo el silenciamiento transcripcional.

Los complejos remodeladores de la cromatina, como los pertenecientes a las familias SWI/SNF, ISWI, CHD e INO80, utilizan la energía de la hidrólisis de ATP para modificar la posición, la composición o la estabilidad de los nucleosomas. Estas alteraciones permiten desplazar, desenrollar o eliminar nucleosomas, facilitando o restringiendo el acceso de la RNA polimerasa II y otros componentes del aparato transcripcional a secuencias reguladoras del genoma (Figura 3).

La remodelación de la cromatina trabaja en estrecha interacción con otras modificaciones epigenéticas, como la metilación del DNA y las modificaciones postraduccionales de histonas. Estas modificaciones pueden actuar como señales para el reclutamiento de complejos remodeladores o modificar el estado estructural de la cromatina, creando un entorno más permisivo o represivo para la transcripción. Asimismo, factores de transcripción específicos pueden interactuar con remodeladores de cromatina o con "lectores" de marcas epigenéticas (*readers*), coordinando respuestas génicas altamente reguladas en función del contexto celular y del entorno extracelular ⁽¹²⁾.

Figura 3: Mecanismos de remodelación de cromatina. Figura extraída de ⁽¹²⁾.

3. Justificación

La patología psiquiátrica tiene un elevado impacto psicosocial y sociosanitario, tanto por la alta prevalencia presente en la población, como por el elevado número de personas en tratamiento con psicofármacos. En el tratamiento farmacológico se evidencia una considerable variabilidad en la respuesta de los pacientes a psicofármacos. Como resultado, han sido planteadas en las últimas décadas, diferentes líneas de investigación orientadas a estudiar los posibles mecanismos de acción y el origen de esta variabilidad. Una de estas líneas explora el papel de la epigenética, ya que existen evidencias actuales de la capacidad de ciertos fármacos para modificar la expresión génica en pacientes psiquiátricos por medio de mecanismos epigenéticos, explicando así en parte su efecto terapéutico.

Sin embargo, hay dos enfoques menos explorados: por un lado, la existencia de posibles efectos adversos de los psicofármacos causados por mecanismos epigenéticos, más allá de los relacionados con su farmacocinética y farmacodinamia. Por otro lado, los posibles efectos que estas modificaciones pueden tener en pacientes en los que se administran estos fármacos por indicaciones no psiquiátricas, como son los cuidados paliativos, patología neurológica, uso perioperatorio, etc.

A partir de lo expuesto anteriormente, en este trabajo se propone analizar la información actual sobre los distintos efectos de las benzodiazepinas y los antipsicóticos en la expresión génica, en relación con las modificaciones epigenéticas implicadas.

4. Objetivos

El objetivo principal de esta revisión es analizar la información existente sobre modificaciones epigenéticas causadas por benzodiazepinas y antipsicóticos que puedan potencialmente causar efectos inesperados o adversos tanto en pacientes psiquiátricos como en pacientes no psiquiátricos.

Como objetivos secundarios se proponen:

1. Analizar las modificaciones epigenéticas conocidas hasta la fecha que puedan estar relacionadas con los efectos terapéuticos de estos psicofármacos.
2. Plantear líneas futuras de investigación sobre la relación entre el tratamiento farmacológico de los trastornos psiquiátricos y los cambios epigenéticos asociados.

5. Metodología

En este trabajo se ha realizado una revisión sistemática basada en el modelo PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) 2020 ⁽¹³⁾. Los artículos que se han analizado se extrajeron de la base de datos PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) empelando descriptores Mesh (*Medical Subject Headings*). La estrategia se inició con dos búsquedas (Figura 4):

- En primer lugar, se llevó a cabo la búsqueda de datos sobre benzodiazepinas, obteniendo 72 resultados con la formulación:

“((*anxiolytics*[MeSH Terms]) OR (*benzodiazepine*[MeSH Terms]) OR (*diazepam*[MeSH Terms])) AND ((*epigenetics*[MeSH Terms]) OR (*epigenetic process*[MeSH Terms]) OR (*epigenetic*[MeSH Terms]))”

- En segundo lugar, la siguiente búsqueda se centró en encontrar datos sobre los antipsicóticos, registrando 85 artículos con la siguiente combinación:

“((*antipsychotics*[MeSH Terms]) OR (*olanzapine*[MeSH Terms]) OR (*neuroleptics*[MeSH Terms])) AND ((*epigenetics*[MeSH Terms]) OR (*epigenetic process*[MeSH Terms]) OR (*epigenetic*[MeSH Terms]))”

A continuación, se aplicaron filtros para reducir los artículos a publicaciones realizadas en los últimos 20 años, obteniendo en conjunto 155 artículos. Se llevó a cabo una revisión por *abstracts* y se descartaron artículos que figuraban en ambas búsquedas, siendo excluidos 87 artículos. De los artículos todavía incluidos, se descartaron 11 por no tener acceso al texto completo. Con los 59 artículos restantes se procedió a realizar una lectura individual profunda para buscar resultados e información de relevancia para el objeto de estudio de esta revisión. Además, se buscaron referencias bibliográficas incluidas en los artículos mencionados y sometiéndolos a la misma estrategia mencionada. Esto dio como resultado la exclusión de 49 artículos provenientes de las búsquedas previas y la inclusión de 7 artículos obtenidos de referencias bibliográficas, obteniendo un número final de 17 artículos. Este procedimiento se llevó a cabo siguiendo los criterios de inclusión y exclusión detallados en la tabla 2.

Figura 4: *Flujograma seguido en la estrategia de búsqueda bibliográfica.*

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Estudios en humanos, líneas celulares humanas o ratones
Estudios experimentales
Estudios sobre expresión génica o efectos epigenéticos en relación con la administración de benzodiazepinas o antipsicóticos
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
No cumplir todos los criterios de inclusión
Ausencia de asociación causal de la administración de benzodiazepinas o antipsicóticos sobre las modificaciones epigenéticas o la expresión génica

Tabla 2: *Criterios de inclusión y exclusión aplicados en la estrategia de búsqueda bibliográfica.*

6. Resultados

A continuación, se presentan los principales resultados encontrados, desglosados por tipo de modificación epigenética y fármacos implicados, mientras que los trabajos analizados se resumen en el anexo 1.

6.1. Metilación del DNA

La metilación del DNA ha sido la modificación epigenética que más se ha encontrado en los estudios analizados, siendo también la que se ha relacionado con un mayor número de psicofármacos.

6.1.1. Antipsicóticos

6.1.1.1. Sulpirida y clozapina

La sulpirida y la clozapina, administradas a ratones en monoterapia o en combinación con ácido valproico, inducen la desmetilación de las regiones promotoras de los genes *reln* y *gad67*, permitiendo su expresión génica. Estos genes codifican las proteínas reelina (RELN) y GAD67 respectivamente, presentes en las neuronas GABAérgicas, permitiendo aumentar su función y revertir la disfunción GABAérgica existente en la esquizofrenia y el trastorno bipolar ⁽¹⁴⁾.

Por otro lado, se ha descrito que la clozapina induce la metilación y desmetilación del DNA, siendo ésta última la modificación más prominente. Se ha observado la desmetilación diferencial en regiones de genes relacionados con las vías reguladoras de la longevidad, junto con un aumento de la actividad en las vías de señalización de la AMP kinasa (AMPK) y la insulina. Estas dos observaciones son una posible explicación a la asociación estadísticamente significativa detectada de una menor edad epigenética en los pacientes hombres tratados con clozapina ⁽¹⁵⁾.

6.1.1.2. Risperidona y haloperidol

El haloperidol y la risperidona producen cambios globales en el metiloma, siendo mayor el efecto del haloperidol (Tabla 3).

	HALOPERIDOL		RISPERIDONA	
	DOSIS BAJA	DOSIS ALTA	DOSIS BAJA	DOSIS ALTA
POSICIONES DIFERENCIALMENTE METILADAS (DMPs)	1320	3028	476	1025
DMPs COMUNES ENTRE DOSIS	616		377	
MODIFICACIÓN EN LAS DMPs COMUNES ENTRE DOSIS	386 hipermetilaciones 230 hipometilaciones		254 hipermetilaciones 123 hipometilaciones	
DMPs COMUNES ENTRE FÁRMACOS	297			
MODIFICACIÓN EN LAS DMPs COMUNES ENTRE FÁRMACOS	197 hipermetilaciones 97 hipometilaciones			

Tabla 3. Análisis del metiloma de pacientes tratados con haloperidol o risperidona en comparación con controles sin tratamiento antipsicótico. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de referencia bibliográfica ⁽¹⁶⁾.

Los genes que estuvieron más relacionados con diferencias en la metilación del DNA (DMPs, del inglés *Differentially Methylated Position*) en pacientes tratados con risperidona y haloperidol se detallan en la tabla 4.

GEN	FÁRMACO INVOLUCRADO	FUNCIÓN	MODIFICACIÓN
SHANK1 SHANK2	Ambos (dosis alta)	Desarrollo y mantenimiento de sinapsis	Hipermetilación
IL20	Ambos (dosis baja y alta)	Citocina proinflamatoria	Hipermetilación
ATP1A1	Ambos (dosis baja y alta)	Formación de la subunidad α -1 de la bomba Na ⁺ /K ⁺ ATPasa	Hipermetilación
ZNF323	Ambos (dosis baja y alta)	Factor de transcripción	Hipometilación
DRD2	Haloperidol (dosis alta)	Receptor de dopamina D2	Hipermetilación
HTR2A	Risperidona (dosis baja)	Receptor de serotonina 2A	Hipermetilación

Tabla 4. Genes asociados a DMPs tras la administración de haloperidol o risperidona. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de referencia bibliográfica ⁽¹⁶⁾.

Hay evidencias de que el haloperidol aumenta la metilación a nivel global del DNA mediada por un incremento de la expresión de DNMT1, DNMT3A, DNMT3B y MBD2, genes que codifican proteínas encargadas de la metilación del DNA y el silenciamiento génico ⁽¹⁷⁾. Empleando una línea celular pancreática también se constató que el haloperidol aumentó la expresión de DUSP6, una fosfatasa implicada en la inhibición de miembros de la superfamilia de las MAP kinasas (MAPK), debido a una mayor desmetilación de las regiones 1 y 3 del intrón 1 y de 4 islas CpGs ⁽¹⁸⁾.

6.1.1.3. Quetiapina

En términos generales, la magnitud del efecto de la quetiapina sobre el metiloma se considera sutil, ya que no produce grandes cambios en la expresión génica. No obstante, se ha identificado que el tratamiento con quetiapina después de 8 días de exposición alteraba los niveles de metilación del DNA, sobre todo en las islas CpG, con un predominio de la hipometilación (807 genes) con respecto a la hipermetilación (366

genes). La modificación estudiada más notoria es la hipometilación del gen SLC6A4, que codifica una proteína encargada de la recaptación de serotonina (SERT) ⁽¹⁹⁾.

6.1.1.4. Blonanserina

Estudios de metilación global realizados en células de neuroblastoma humano tras exposición a dosis bajas (1.36nM) y altas (13.6nM) de blonanserina durante 8 días, encontraron 23.115 sitios CpGs alterados con exposición a altas dosis, 16091 sitios CpGs alterados a bajas dosis y 3057 sitios CpGs alterados comunes a ambas dosis. Dentro de estos últimos, la gran mayoría se modificaban en el mismo sentido con ambas dosis: 1.657 CpGs se hipermetilaban y 1004 CpGs se hipometilaban. Sin embargo, en muchos de los genes asociados a estas islas CpGs con patrón de metilación alterado no se encontró significación estadística para afirmar la existencia de una asociación con la administración de blonanserina (Tabla 5).

GEN	FUNCIÓN	MODIFICACIÓN DOSIS BAJA	MODIFICACIÓN DOSIS ALTA
DRD2	Receptor de dopamina D2	Hipermetilación de región promotora	
HTR2A	Receptor de serotonina 2A	Hipermetilación	
HDAC 2	Desacetilación de histonas		Hipometilación
GRM2	Receptor metabotrópico de glutamato tipo 2	Hipometilación EN 5'-UTR	Hipermetilación en 5' y 3'-UTR
CACNA1A	Formación de proteínas formadoras de canales de calcio voltaje-dependientes	Hipometilación más sutil	Hipometilación más pronunciada
CACNA1C		Hipermetilación más sutil	Hipermetilación más pronunciada

Tabla 5. *Análisis de los principales genes asociados con CpGs modificadas tras exposición a blonanserina. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de referencia bibliográfica ⁽²⁰⁾.*

6.1.1.5. No especificado

El gen DTNBP1, también conocido como disbindina, está relacionado con el desarrollo de esquizofrenia. Se observó que la hipermetilación del elemento de respuesta localizado en el promotor al factor de transcripción SP1 era significativamente menor en los pacientes esquizofrénicos tratados con antipsicóticos. Además, la relación entre los niveles de hipermetilación de DTNBP1 fue inversamente proporcional al tiempo de

administración de los antipsicóticos. Este hallazgo se constató tanto en muestras de saliva como en tejido cerebral post-mortem. ⁽²¹⁾.

6.1.2. Benzodiacepinas

6.1.2.1. Midazolam

La administración de midazolam redujo la metilación del intrón 2 del gen BChE, la butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa, una enzima que degrada relajantes musculares utilizados en anestesia, y otros ésteres de colina. Esto se ha relacionado con un aumento de la expresión de BChE en líneas celulares de tejido cerebral (confirmado por PCR en tiempo real o qPCR) y un aumento concomitante de la actividad de la butirilcolinesterasa ⁽²²⁾.

6.2. Modificación de histonas

6.2.1. Antipsicóticos

6.2.1.1. Risperidona

En células SW872 de liposarcoma humano se observó un cambio de eucromatina a heterocromatina en los genes proinflamatorios IL6, TNFA e IL1B después de ser tratadas con lipopolisacárido (LPS). La coadministración de risperidona junto con LPS durante 24 h revirtió este efecto, restaurando la expresión génica de estos genes. Las modificaciones en las histonas que produjo la coadministración de risperidona (y que el LPS por sí solo causó el efecto contrario) son el incremento de la forma dimetilada de la lisina 9 de la histona 3 (H3K9me2) y la disminución de la fosforilación de la serina 10 de la histona 3 (H3S10p). El uso SB-747651A, inhibidor de la MSK1 (la *Mitogen and stress activated protein kinase-1*), y de H89, inhibidor de la proteína PKA, abolió el efecto de la risperidona sobre las modificaciones de las histonas, lo que señala que la risperidona actúa por la vía adenilato ciclasa (AC) - PKA - MSK1 ⁽²³⁾.

6.2.1.2. Clozapina y haloperidol

La administración crónica de clozapina en ratones produjo una disminución de los niveles de mRNA de *mGlu2* en el córtex frontal causada por modificaciones represivas dependientes de la histona deacetilasa 2 (HDAC2) en la región promotora del gen. Esta disminución de expresión ocurrió en células que expresaban el receptor de serotonina 5-HT_{2A}, ya que es esencial para que se produzca la represión génica por esta vía ⁽²⁴⁾.

Por otro lado, la clozapina aumentó los niveles de acetilación de la lisina 9 de la histona 3 (H3K9ac) en la corteza prefrontal de estos mismos ratones. Esto se produjo debido a que la clozapina provocó un aumento de los niveles de HDAC 5 en el citosol, disminuyendo su concentración en el núcleo e impidiendo que desacetile las histonas. Estos cambios causaron el aumento de los niveles anormalmente bajos de *Pvalp*, una proteína reguladora del sistema GABAérgico y asociada a la esquizofrenia. Este cambio de concentración de HDAC 5 no se producía cuando se bloqueaba el receptor de dopamina D₁, lo que indica que la clozapina ejerce parte de su efecto por medio de la activación dopaminérgica mediada por D₁ ⁽²⁵⁾.

6.2.1.3. No especificado

Al analizar muestras cerebrales de pacientes esquizofrénicos en tratamiento antipsicótico, se constató que estos pacientes mostraron niveles más altos de la histona trimetilada H3K4me₃ y acetilada H3K27ac. Este aumento osciló entre un 24% y un 49%, mostrando significación estadística, lo que sugiere un epigenoma anormalmente permisivo; es decir, un genoma altamente transcribible con respecto a los controles. Esto puede estar relacionado con una disminución global de la actividad de las isoenzimas histona deacetilasa HDAC, con una disminución del 20% de la expresión de HDAC 4 ⁽²⁶⁾.

También se concluyó que la administración de antipsicóticos aumentó un 92% los niveles del mRNA de ADRA2A (receptor adrenérgico alfa-2A) en pacientes esquizofrénicos. Este aumento de la actividad transcripcional se relacionó con mayores niveles de la histona acetilada H4K16ac (modificación permisiva) en comparación con los controles. También se apreciaron mayores niveles de la histona trimetilada H3K27me₃ (modificación represiva) en la región promotora de ADRA2A de los pacientes tratados con clozapina, lo que parece señalar que este gen muestra bivalencia

cromatínica. Mientras tanto, en la región promotora de ADRA2C (receptor adrenérgico alfa-2C) se encontró un aumento de la histona acetilada H3K9ac (marca permisiva). Se describen más modificaciones, pero al darse de manera conjunta en los pacientes tratados con clazapina y los no tratados, no se les puede asociar causalidad con la administración de antipsicóticos por ahora ⁽²⁷⁾.

6.2.2. Benzodicepinas

6.2.2.1. Midazolam

El midazolam aumentó la expresión de la desmetilasa 1 específica de lisina (KDM1A), así como produjo una disminución de la forma dimetilada de la histona 3 en su lisina 4 (H3K4me₂); esta última se localiza en la región de la histona que se une al promotor del gen BCHE cuando su expresión está disminuida ⁽²²⁾.

6.3. miRNA

6.3.1. Antipsicóticos

6.3.1.1. Clozapina, haloperidol y olanzapina

Clozapina, haloperidol y olanzapina provocaron una disminución de las concentraciones intracelulares de miR-27a y miR-128a. Simultáneamente se produjo un aumento de expresión de los farmacogenes, ABCB1 (*ATP Binding Cassette Subfamily B Member 1*), CYP1A2 (citocromo P450 1A2) y CYP3A4 (Citocromo P450 3A4). Esto sugiere que la regulación de estos genes se produce, al menos parcialmente, por medio de estos miRNAs concretos ⁽²⁸⁾. Clozapina y haloperidol también regularon la actividad de la proteína EZH1 (*Histone-lysine N-methyltransferase*) asociado con la esquizofrenia y encargado de metilar histonas. Además, la Clozapina aumentó los niveles de miR-132 en el córtex prefrontal de ratones. Se ha observado que el aumento de los niveles de miR-132, funcionalmente se traduce en una disminución de la actividad de EZH1, y por tanto también de la metilación que provoca en las histonas (H3K27me₃) ⁽²⁹⁾.

Por último, el haloperidol redujo significativamente la expresión de miR-29b, el cual regula epigenéticamente las citosina-5-metiltransferasas DMNT1, DMNT3A, DMNT3B y MBD2, sumándose al efecto regulador de estos genes provocado por modificación de histonas explicado previamente. Además de esto, la expresión de miR-22 también se vió notoriamente disminuida por la exposición a haloperidol. Este miRNA ha sido relacionado con la regulación de genes como TSPO (Translocator protein), DRD1 (*dopamine receptor D1*), ATP1A1 y ATP1B1 (*ATPase Na⁺/K⁺ Transporting Subunit Alpha 1 y Beta 1*) ⁽¹⁷⁾.

6.4. Remodelación de cromatina

6.4.1. Antipsicóticos

6.4.1.1. Risperidona

Como ya se mencionó anteriormente, en los efectos de la risperidona sobre las histonas, en relación con las modificaciones de histonas que produce LPS, la proteína HP1 γ se reconoce y se une a la histona 3 dimetilada en la lisina 9 (H3K9me2) y a la región promotora del gen que tenía esa histona cerca. Esta unión estabiliza la forma restringida de la cromatina (heterocromatina) y recluta a más proteínas represoras, potenciando el ya de por sí efecto de silenciamiento génico de las modificaciones en las histonas. La risperidona, además del efecto sobre las histonas, disocia a la proteína HP1 γ de la región promotora del gen que estaba siendo silenciado, ayudando a que la cromatina se reabra y se pueda volver a activar la expresión génica ⁽²³⁾.

7. Discusión

Como se ha podido observar, las modificaciones epigenéticas no actúan de forma aislada, sino que están estrechamente relacionadas. La metilación del DNA, las modificaciones en las histonas, la remodelación de cromatina y los ncRNAs interactúan entre sí para regular la expresión génica, ya sea la activación o el silenciamiento génico.

Los psicofármacos pueden inducir cambios en cada una de estas cuatro modificaciones, si bien sus mecanismos de acción no siempre están dilucidados. Un mismo fármaco puede producir activación de unos genes y silenciamiento de otros, y estos efectos pueden depender tanto de la dosis como de la duración del tratamiento. Todo ello hace que el estudio de sus efectos epigenéticos resulte especialmente complejo.

En resumen, los antipsicóticos inducen cambios epigenéticos relevantes, siendo la metilación del DNA uno de los más estudiados. Sulpirida y clozapina inducen la desmetilación en los genes *reln* y *gad67*, implicados en la función GABAérgica, lo que apoya la hipótesis GABAérgica de la esquizofrenia. Además, la clozapina modula genes vinculados a la longevidad, señalización por insulina y de la vía de la AMPK, lo que podría explicar sus efectos metabólicos adversos. La quetiapina muestra un patrón de hipometilación moderado, destacando el gen *SLC6A4*, asociado al sistema serotoninérgico y al estado de ánimo. La blonanserina, por su parte, altera múltiples sitios CpG, aunque con significación estadística variable, sugiriendo una respuesta epigenética dosis-dependiente.

Respecto a las modificaciones de histonas, la risperidona revierte cambios inducidos por LPS mediante alteraciones en marcas como H3K9me2 y H3S10p, apuntando a un posible efecto antiinflamatorio. Haloperidol y risperidona también inducen una sobreexpresión de DNMT1 y DNMT3A/B, lo que podría relacionarse con efectos secundarios extrapiramidales por represión génica generalizada. Por último, diversos antipsicóticos modulan miRNAs como el miR-27a, miR-132 y miR-29b, afectando tanto al metabolismo de los fármacos como al control epigenético, lo que refleja una interacción compleja entre farmacodinámica y regulación génica.

Por tanto, las principales funciones afectadas por las modificaciones epigenéticas observadas derivadas de la administración de psicofármacos incluyen la modulación de vías dopaminérgicas, adrenérgicas, colinérgicas, glutamatérgicas y serotoninérgicas, así

como efectos sobre la inflamación, metabolismo de fármacos y una retroalimentación sobre los propios mecanismos epigenéticos (Figura 5).

Figura 5. Principales efectos de la modulación epigenética relacionada con la administración de antipsicóticos y benzodiacepinas.

La mayoría de las modificaciones observadas se han catalogado como efectos inesperados que podrían explicar parte de la mejoría clínica de los pacientes, o directamente como uno de los mecanismos por los que los fármacos producen su efecto terapéutico. Sin embargo, poco se ha observado o directamente analizado desde un principio con respecto a posibles efectos adversos o inesperados perjudiciales que se podrían provocar por mecanismos epigenéticos. Estos hallazgos sitúan la epigenética como un mediador clave en la respuesta a psicofármacos y en la fisiopatología de los trastornos psiquiátricos, especialmente la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Sin embargo, deben señalarse varias limitaciones importantes (Figura 6).

Limitaciones del Estudio

Heterogeneidad de modelos experimentales

Los resultados provienen de líneas celulares, modelos animales y muestras humanas, lo cual complica la integración de los datos y su extrapolación directa a la práctica clínica.

Falta de longitudinalidad

Muchos estudios analizados son de corta duración o carecen de seguimiento, lo cual impide discernir si los cambios epigenéticos son transitorios o estables a largo plazo.

Variabilidad farmacológica

Se ha observado una amplia variabilidad entre fármacos, dosis, tiempos de exposición y tipos celulares, lo que puede confundir los efectos específicos frente a los inespecíficos.

Asociación, no causalidad

En muchos casos, la relación entre un cambio epigenético y un efecto clínico o biológico es aún correlacional y no se han realizado intervenciones funcionales (knockdown, inhibidores específicos, etc.) para establecer causalidad.

Desigual cobertura epigenética

Algunos fármacos están bien caracterizados (clozapina, haloperidol), mientras que otros (blonanserina, quetiapina) tienen datos más fragmentarios o poco concluyentes.

Figura 6. Principales limitaciones encontradas tras el análisis de los resultados.

Para intentar superar las limitaciones existentes se pueden proponer líneas futuras de trabajo que engloban tanto estudios longitudinales como identificación de biomarcadores, desarrollo de terapias dirigidas mediante la medicina de precisión y de estrategias de prevención ante posibles efectos adversos (Figura 7).

Figura 7. Posibles líneas de trabajo que se proponen para futuras investigaciones.

8. Conclusiones

- 1- Los antipsicóticos producen modificaciones epigenéticas por medio de los cuatro tipos de mecanismos posibles, siendo estas modificaciones variables en función del fármaco específico y la dosis.
- 2- Las modificaciones epigenéticas causadas por antipsicóticos afectan a procesos de naturaleza diversa como la neuroplasticidad, el metabolismo de fármacos, la regulación inflamatoria y funciones dopaminérgica, GABAérgica y serotoninérgica.
- 3- Los estudios sobre los efectos epigenéticos de las benzodiacepinas son escasos, lo que limita su validez e impide establecer conclusiones sólidas.
- 4- Actualmente no existen estudios suficientes que permitan evaluar los posibles efectos secundarios de las modificaciones epigenéticas inducidas por antipsicóticos y benzodiacepinas, tanto en pacientes psiquiátricos como en población no psiquiátrica.
- 5- La heterogeneidad de los estudios disponibles y sus limitaciones para trasladarlos a modelos humanos evidencian la necesidad de estandarización y de estudios longitudinales, en poblaciones clínicas y no clínicas, para validar la relevancia terapéutica de estos hallazgos y de sus posibles efectos adversos.

8. Bibliografía

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington (VA): American Psychiatric Publishing; 2013.
2. World Health Organization. World mental health report: transforming mental health for all – executive summary [Internet]. Geneva: WHO; 2022 [cited 2025 Jul 3]. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240050860>
3. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Informe anual del Sistema Nacional de Salud [Internet]. Madrid: MSCBS; [cited 2025 Jul 3]. Available from: <https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnSNS.htm>
4. National Human Genome Research Institute. Epigenética [Internet]. Bethesda (MD): Genome.gov; 2020 [cited 2025 Jul 3]. Available from: <https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Epigenetica>
5. Mansuy IM, Mohanna S. Epigenetics and the human brain: where nurture meets 6 nature. Cerebrum [Internet]. 2011 May 25;2011:8 [cited 2025 Jul 3]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3574773/>
6. Organización Panamericana de la Salud. DeCS – Descriptores en Ciencias de la Salud [Internet]. São Paulo: BIREME/OPS; 2020 [cited 2025 Jun 30]. Available from: https://decs.bvsalud.org/es/this/resource/?id=59096&filter=this_exact_term&q=Epigenoma
7. Wang K, Liu H, Hu Q, et al. Epigenetic regulation of aging: implications for interventions of aging and diseases. Signal Transduct Target Ther. 2022;7(1):374. doi:10.1038/s41392-022-01211-8
8. Pierce BA. Genética: un enfoque conceptual [Internet]. 5ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2020 [cited 2025 Jul 4]. Available from: <https://es.scribd.com/document/607537249/Genetica-un-enfoque-conceptual>.
9. Berger SL, Kouzarides T, Shiekhhattar R, Shilatifard A. The biology of epigenetics: an integrative perspective. Cell. 2007;128(4):669–681. doi:10.1016/j.cell.2007.01.033
10. Bannister AJ, Kouzarides T. Regulation of chromatin by histone modifications. Cell Res. marzo de 2011;21(3):381-95.

11. Statello L, Guo CJ, Chen LL, Huarte M. Gene regulation by long non-coding RNAs and its biological functions. *Nat Rev Mol Cell Biol.* 2021;22(2):96–118. doi:10.1038/s41580-020-00315-9
12. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P. Chapter 22: Cell Birth, Lineage, and Death. In: *Molecular Biology of the Cell.* 7th ed. New York: W.W. Norton & Company; 2022
13. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ.* 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71.
14. Dong E, Nelson M, Grayson DR, Costa E, Guidotti A. Clozapine and sulpiride but not haloperidol or olanzapine activate brain DNA demethylation. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2008;105(36):13614-9.
15. Pérez-Aldana BE, Martínez-Magaña JJ, Mayén-Lobo YG, Dávila-Ortiz de Montellano DJ, Aviña-Cervantes CL, Ortega-Vázquez A, et al. Clozapine long-term treatment might reduce epigenetic age through hypomethylation of longevity regulatory pathways genes. *Front Psychiatry.* 2022;13:870656. doi:10.3389/fpsy.2022.870656
16. Du J, Nakachi Y, Kiyono T, Fujii S, Kasai K, Bundo M, et al. Comprehensive DNA Methylation Analysis of Human Neuroblastoma Cells Treated With Haloperidol and Risperidone. *Front Mol Neurosci.* 6 de diciembre de 2021;14:792874.
17. Swathy B, Banerjee M. Haloperidol induces pharmacoepigenetic response by modulating miRNA expression, global DNA methylation and expression profiles of methylation maintenance genes and genes involved in neurotransmission in neuronal cells. Burghardt KJ, editor. *PLoS ONE.* 8 de septiembre de 2017;12(9):e0184209.
18. Kim SH, Lee HY, Yi H, Ahn YM, Kim YS. Haloperidol induces demethylation and expression of the dual specificity phosphatase 6 gene in MIA PaCa-2 human pancreatic cancer cells. *Life Sciences.* diciembre de 2012;91(25-26):1317-22.
19. Sugawara H, Bundo M, Asai T, Sunaga F, Ueda J, Ishigooka J, et al. Effects of quetiapine on DNA methylation in neuroblastoma cells. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.* enero de 2015;56:117-21.

20. Murata Y, Nishioka M, Bundo M, Sunaga F, Kasai K, Iwamoto K. Comprehensive DNA methylation analysis of human neuroblastoma cells treated with blonanserin. *Neuroscience Letters*. marzo de 2014;563:123-8.
21. Abdolmaleky HM, Pajouhanfar S, Faghankhani M, Joghataei MT, Mostafavi A, Thiagalingam S. Antipsychotic drugs attenuate aberrant DNA methylation of *DTNBPI* (dysbindin) promoter in saliva and post-mortem brain of patients with schizophrenia and Psychotic bipolar disorder. *American J of Med Genetics Pt B*. diciembre de 2015;168(8):687-96.
22. Rump K, Holtkamp C, Bergmann L, Nowak H, Unterberg M, Orłowski J, et al. Midazolam impacts acetyl—And butyrylcholinesterase genes: An epigenetic explanation for postoperative delirium? Silman I, editor. *PLoS ONE*. 8 de julio de 2022;17(7):e0271119.
23. Feiner B, Chase KA, Melbourne JK, Rosen C, Sharma RP. Risperidone effects on heterochromatin: the role of kinase signaling. *Clinical and Experimental Immunology*. 18 de marzo de 2019;196(1):67-75.
24. De La Fuente Revenga M, Ibi D, Cuddy T, Toneatti R, Kurita M, Ijaz MK, et al. Chronic clozapine treatment restrains via HDAC2 the performance of mGlu2 receptor agonism in a rodent model of antipsychotic activity. *Neuropsychopharmacol*. enero de 2019;44(2):443-54.
25. Aoyama Y, Mouri A, Toriumi K, Koseki T, Narusawa S, Ikawa N, et al. Clozapine ameliorates epigenetic and behavioral abnormalities induced by phencyclidine through activation of dopamine D1 receptor. *Int J Neuropsychopharm*. mayo de 2014;17(05):723-37.
26. Martínez-Peula O, Morentin B, Callado LF, Meana JJ, Rivero G, Ramos-Miguel A. Permissive epigenetic regulatory mechanisms at the histone level are enhanced in postmortem dorsolateral prefrontal cortex of individuals with schizophrenia. *jpn*. 1 de febrero de 2024;49(1):E35-44.
27. Brocos-Mosquera I, Miranda-Azpiazu P, Muguruza C, Corzo-Monje V, Morentin B, Meana JJ, et al. Differential brain ADRA2A and ADRA2C gene expression and epigenetic regulation in schizophrenia. Effect of antipsychotic drug treatment. *Transl Psychiatry*. 20 de diciembre de 2021;11(1):643.

28. Swathy B, Saradalekshmi KR, Nair IV, Nair C, Banerjee M. Pharmacoepigeneromic responses of antipsychotic drugs on pharmacogenes are likely to be modulated by miRNAs. *Epigenomics*. 2017;9(6):683–95.
29. Johnstone AL, O'Reilly JJ, Patel AJ, Guo Z, Andrade NS, Magistri M, et al. EZH1 is an antipsychotic-sensitive epigenetic modulator of social and motivational behavior that is dysregulated in schizophrenia. *Neurobiology of Disease*. noviembre de 2018;119:149-58.

10. Anexo

TÍTULO	AUTOR(ES) Y FECHA	MODIFICACIÓN EPIGENETICA OBSERVADA	PRINCIPALES RESULTADOS	LIMITACIONES
Clozapine and sulpiride but not haloperidol or olanzapine activate brain DNA demethylation. (14)	Dong E et al., (2008)	METILACIÓN DEL DNA	La clozapina y la sulpirida solas o junto con ácido valproico desmetilan las regiones promotoras de la reelina y GAD67, presentes en las neuronas gabaérgicas, aumentando su actividad.	Modelo en ratones, no se midieron las concentraciones de los antipsicóticos
Clozapine Long-Term Treatment Might Reduce Epigenetic Age Through Hypomethylation of Longevity Regulatory Pathways Genes. (15)	Pérez-Aldana BE et al., (2022)	METILACIÓN DEL DNA	Se observó en general una edad epigenética menor en los pacientes tratados con clozapina (solo estadísticamente significativo en varones). Se identificó un total de 44.716 sitios metilados diferencialmente entre los dos grupos, el 87,7% hipometilados. Estos sitios estaban enriquecidos en genes relacionados con las vías reguladoras de la longevidad. También se puso de relieve que las vías de señalización de la AMPK y la insulina estaban enriquecidas.	Muestra pequeña, grupos del estudio heterogéneos, solo se evaluó el metiloma, no explica a qué vías de longevidad se refiere.

TÍTULO	AUTOR(ES) Y FECHA	MODIFICACIÓN EPIGENETICA OBSERVADA	PRINCIPALES RESULTADOS	LIMITACIONES
Haloperidol induces demethylation and expression of the dual specificity phosphatase 6 gene in MIA PaCa-2 human pancreatic cancer cells. (18)	Kim SH et al., (2012)	METILACIÓN DEL DNA	Haloperidol aumento la expresión de DUSP6 en las células tipo Mia PaCa-2 pero no en células PANC1. -Los niveles de desmetilación del intrón 1 (regiones 1 y 3) y 4 regiones CpGs aumentaron tras la exposición a haloperidol.	No se sabe como afecta a otros tipos de células tumorales pancreáticas ni si puede tener relevancia clínica.
Comprehensive DNA Methylation Analysis of Human Neuroblastoma Cells Treated With Haloperidol and Risperidone. (16)	Du J et al., (2021)	METILACIÓN DEL DNA	Se identificaron un total de 294 sondas metiladas diferencialmente comunes a los dos fármacos que incluían 197 DMP hipermetiladas y 97 DMP hipometilados. Los genes asociados a las sondas hipermetiladas están enriquecidos en funciones relacionadas con la regulación de la actividad de los receptores de neurotransmisores, la actividad de la lipoproteína lipasa. Los genes más destacados fueron SHANK1 y SHANK2.	Modelo en líneas celulares, no se conocen los mecanismos por los que se acaban metilando o desmetilando estos genes.
Effects of quetiapine on DNA methylation in neuroblastoma cells. (19)	Sugawara H et al., (2015)	METILACIÓN DEL DNA	El estudio identificó que el tratamiento con quetiapina alteraba la metilación del ADN de 1173 genes después de 8 días de exposición, 807 estaban hipometilados y 336 hipermetilados encontrándose la	Efecto sutil de la quetiapina, modelo en línea celular.

TÍTULO	AUTOR(ES) Y FECHA	MODIFICACIÓN EPIGENETICA OBSERVADA	PRINCIPALES RESULTADOS	LIMITACIONES
			<p>mayoría en regiones CpG. Cabe destacar que se vió reducido el nivel de metilación del ADN de la región promotora del gen SLC6A4.</p>	
<p>Comprehensive DNA methylation analysis of human neuroblastoma cells treated with blonanserin. (20)</p>	<p>Murata Y et al., (2014)</p>	<p>METILACIÓN DEL DNA</p>	<p>Tras 8 días se encontraron 23.115 sitios CpGs alterados con exposición a altas dosis, 16091 sitios CpGs alterados a bajas dosis y 3057 sitios CpGs alterados comunes a ambas dosis. Entre los comunes a altas dosis, la gran mayoría se modificaban en el mismo sentido con ambas dosis: 1.657 CpGs se hipermetilaban y 1004 CpGs se hipometilaban. En muchos de los genes asociados a estas islas CpGs con patrón de metilación alterado no se encontró significación estadística para afirmar la existencia de una asociación con la administración de blonanserina. Los genes más destacados fueron DRD2, HDAC2, GRM2, HTR2A, CACNA1A y CACNA1C.</p>	<p>Modelo in vitro, no se conocen del todo los mecanismos de acción de la blonanserina.</p>

TÍTULO	AUTOR(ES) Y FECHA	MODIFICACIÓN EPIGENETICA OBSERVADA	PRINCIPALES RESULTADOS	LIMITACIONES
Antipsychotic drugs attenuate aberrant DNA methylation of DTNBP1 (dysbindin) promoter in saliva and post-mortem brain of patients with schizophrenia and Psychotic bipolar disorder. (21)	Abdolmaleky HM et al., (2015)	METILACIÓN DEL DNA	La hipermetilación de una de los puntos de unión con SP1 de la región promotora de DTNBP1 fue significativamente menor en pacientes esquizofrénicos con tratamiento antipsicótico que los no tratados, tanto en muestras de saliva de pacientes como en tejido cerebral. La relación fue inversamente proporcional entre el tiempo de administración de los antipsicóticos y los niveles de hipermetilación de DTNBP1.	Muestra pequeña, no se estudia el mecanismo de desmetilación del promotor ni se especifica que región del promotor se desmetila, resultados en células de muestra salivar y tejido muerto.
Midazolam impacts acetyl-Cholinesterase genes: An epigenetic explanation for postoperative delirium? (22)	Rump K et al., (2022)	METILACIÓN DEL DNA	Se redujo la metilación del gen BCHE tanto a nivel intrónico como en la región de unión del promotor con las histonas.	Tamaño de muestra pequeña, difícil extrapolación de los resultados in vitro a humanos vivos.
		MODIFICACIÓN DE HISTONAS	Aumento de la expresión de la desmetilasa 1 específica de lisina (KDM1A), y una disminución de dimetilación en la lisina 4 de las histonas 3, que corresponde a la región que se une al promotor del gen BCHE.	

TÍTULO	AUTOR(ES) Y FECHA	MODIFICACIÓN EPIGENETICA OBSERVADA	PRINCIPALES RESULTADOS	LIMITACIONES
Risperidone effects on heterochromatin: the role of kinase signaling. (23)	Feiner B.et al., (2019)	MODIFICACIÓN DE HISTONAS	Disminución de las marcas de heterocromatina (H3K9me2) y un aumento de la marca de cromatina abierta (fosfo-H3S10) en los mismos promotores génicos.	Modelo in vitro, no se explica si la risperidona produce los mismos efectos en la heterocromatina sin haber sido afectada por LPS.
		REMODELACIÓN DE CROMATINA	Potencial efecto de la risperidona de bloquear la formación de heterocromatina mediada por LPS e incluso revertirlo. Mecanismo probablemente mediado por la vía AC-PKA.	
Permissive epigenetic regulatory mechanisms at the histone level are enhanced in postmortem dorsolateral prefrontal cortex of individuals with schizophrenia. (26)	Martínez-Peula O et al., (2024)	MODIFICACIÓN DE HISTONAS	Al analizar las muestras de personas con esquizofrenia en función del estado del tratamiento, el subgrupo tratado con antipsicóticos mostró niveles más altos de H3K4me3 y H3K27ac, con aumentos que oscilaron entre el 24 y el 49% ($p < 0,05$). Disminución estadísticamente significativa de la actividad de HDAC	No se determinaron genes específicos, muestra pequeña, modelo in vitro.

TÍTULO	AUTOR(ES) Y FECHA	MODIFICACIÓN EPIGENETICA OBSERVADA	PRINCIPALES RESULTADOS	LIMITACIONES
Differential brain ADRA2A and ADRA2C gene expression and epigenetic regulation in schizophrenia. Effect of antipsychotic drug treatment. (27)	Brocos-Mosquera I et al., (2021)	MODIFICACIÓN DE HISTONAS	Aumento de mRNA de ADRA2A de un 92% en pacientes tratados en comparación con no tratados y control sano y aumento de mRNA de ADRA2C en todos los esquizofrénicos en comparación con el control. Se hallaron mayores niveles de la histona acetilada H4K16ac y de la histona trimetilada H3K27me3 en la región promotora de ADRA2A de los pacientes tratados con clozapina. En la región promotora de ADRA2C se encontró un aumento de la histona acetilada H3K9ac.	Muestra pequeña, no se sabe la modificación epigenética que aumenta la expresión de ADRA2A, no se especifica que antipsicótico es el que causa los efectos observados.
Chronic clozapine treatment restrains via HDAC2 the performance of mGlu2 receptor agonism in a rodent model of antipsychotic activity. (24)	De La Fuente Revenga M et al., (2019)	MODIFICACIÓN DE HISTONAS	La clozapina disminuye los niveles de mRNA de mGlu2 por modificaciones represivas dependientes de HDAC2 en la región promotora del gen. La represión genica requirió de la expresión del receptor 5-HT2A para producirse.	modelo en roedores, no especifica el mecanismo por el que clozapina afecta a HDAC2 ni qué modificación específica se produce en las histonas.

TÍTULO	AUTOR(ES) Y FECHA	MODIFICACIÓN EPIGENETICA OBSERVADA	PRINCIPALES RESULTADOS	LIMITACIONES
Clozapine ameliorates epigenetic and behavioral abnormalities induced by phencyclidine through activation of dopamine D1 receptor. (25)	Aoyama Y et al., (2014)	MODIFICACIÓN DE HISTONAS	Clozapina aumento la acetilación de la lisina 9 de la histona 3, (asociada con la esquizofrenia y patologías psiquiátricas) en la corteza prefrontal de los ratones . - Cuando se bloqueaba el receptor D1 no se producía el efecto beneficioso de la clozapina. La clozapina aumentó los niveles anormalmente bajos de Pvalb por la acetilación de h3k9, proteína reguladora del sistema gabaérgico y asociado a la esquizofrenia. La clozapina modificó los valores intranucleares de la enzima HDAC, aumentando la concentración intranuclear de la enzima que transporta la HDAC 5 al citosol.	Modelo en ratones, no se sabe si los resultados podrán ser reproducibles en células humanas.
EZH1 is an antipsychotic-sensitive epigenetic modulator of social and motivational behavior that is	Johnstone AL et al., (2018)	MODIFICACIÓN DE HISTONAS	La clozapina y el haloperidol disminuyeron la expresión de EZH1 (esquizofrenia), encargado de metilar histonas, a su vez causado por el aumento de miR-132.	Muestra baja, uso simultáneo de modelo en roedores y líneas celulares.

TÍTULO	AUTOR(ES) Y FECHA	MODIFICACIÓN EPIGENÉTICA OBSERVADA	PRINCIPALES RESULTADOS	LIMITACIONES
dysregulated in schizophrenia. (29)		miRNA	Haloperidol y clozapina regularon la expresión de EZH1, pero solo la clozapina aumentó los niveles de miR-132. La sobreexpresión de miR-132 disminuye la trimetilación global de la lisina 27 de la histona 3 (H3K27me3), una marca epigenética represiva. EZH1 está regulado por miR-132, se encuentra sobreexpresado en la corteza prefrontal (PFC) de personas con esquizofrenia y es sensible a los medicamentos antipsicóticos.	
Pharmacoepigentic responses of antipsychotic drugs on pharmacogenes are likely to be modulated by miRNAs. (28)	Swathy B et al., (2017)	miRNA	Aumento de la expresión de ABCB1, CYP1A2, and CYP3A4 causada por olanzapina, clozapina y haloperidol. El aumento de expresión de estos genes esta mediada por miR-27a and miR-128a, disminuyendo su concentración con los antipsicóticos.	No explica el mecanismo de efecto de los miRNA.
Haloperidol induces pharmacoepigenetic response by modulating miRNA expression,	Swathy B et al., (2017)	miRNA	La administración de haloperidol disminuyo los niveles de miR-29b, posible causa del aumento de expresión de los genes epigenéticos mencionados a	Modelo <i>in vitro</i> , el tratamiento solo fue 24h, solo se probó a una concentración, no tiene

TÍTULO	AUTOR(ES) Y FECHA	MODIFICACIÓN EPIGENETICA OBSERVADA	PRINCIPALES RESULTADOS	LIMITACIONES
global DNA methylation and expression profiles of methylation maintenance genes and genes involved in neurotransmission in neuronal cells. (17)		METILACIÓN DEL DNA	<p>continuación. El haloperidol redujo los niveles de miR-22.</p> <p>-A nivel global haloperidol aumento la metilación del ADN, incrementando la expresión de DNMT1, DNMT3A, DNMT3B y MBD2, encargadas de la metilación del DNA y la silenciamiento de genes.</p>	replicación clínica actualmente, solo se estudiaron un número limitado de genes.